

**Political Movements in Purulia:
A Study of Colonial and Post-Colonial Periods**

ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক সময়কালে রাজনৈতিক আন্দোলনে পুরুলিয়া

Soutan Rudra

State Aided College teacher (SACT), Dept. of History,
Burdwan Raj College, Bardhaman, West Bengal, India
Email: soutanr1990@gmail.com

Abstract: Purulia, a land of forests and hills in Western West Bengal, holds a significant place in the historical and political landscape of India. Tracing its roots back to the 6th century BCE as part of the Anga Mahajanapada and later known as Vajrabhumi, the region remained a dense forest tract through the medieval era under various rulers. The dawn of modern history in Purulia began with British colonial expansion. As imperialist capital from Europe—Portuguese, Dutch, and French—competed for dominance, the British solidified their hold through alliances and conflicts with Marathas, Mughals, and Sikhs. The 17th and 18th centuries witnessed the systematic destruction of indigenous cottage industries and tribal democracies by colonial forces. This exploitation ignited a powerful backdrop for political movements in Purulia, ranging from tribal resistance to the broader Indian independence struggle. This paper examines the trajectory of these political movements during the colonial era and their continued evolution in the post-colonial period.

Keywords: Purulia Colonial Rule, Political Struggle, Chuar Rebellion, Indian Independence Movement, Language Movement.

১৭৫৭ খ্রী পলাশীর যুদ্ধের জয়লাভের পর ইংরেজ শক্তি এই অঞ্চলগুলির ওপর নিজেদের সামরিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ১৭৬৭ থেকে ১৭৬৯ এর মধ্যে বেনারস, মেদিনীপুর, কলকাতা, ফোর্ট-উইলিয়াম সহ বিভিন্ন দিক থেকে অসংখ্য সৈন্য পঠানো হয়েছিলো বিক্ষাচল পর্বতমালার পূর্ব দেশের জাতি উপজাতি এবং ছোট-খাটো রাজ্যগুলিকে ধ্বংস করার জন্য। এর ফলশ্রুতিতে সমতল এলাকার কৃষকরা বনে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল, চাষবাস একেবারে হয়নি। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা যাকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ বলে প্রচার করেছেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হান্টার লিখেছেন চাষিরা যুদ্ধের জন্য মারা গিয়েছিল – না চাষ না হওয়ার জন্য মারা গিয়েছিল – কোনটা সত্য তা এখনও উদ্ঘাটন হয়নি।¹

১৭৭৩ খ্রী বেঙ্গলেটিং অ্যাক্ট এর মাধ্যমে বাংলাতে পাঁচশালা) ১৭৭২ (একশালা) ১৭৭৭ (দশশালা) ১৭৯০ (এবং সর্বপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) ১৭৯৩ (চালু হয়। এই ব্যাবস্থাগুলি বাংলার সমাজ ও অর্থনীতির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলো। কৃষকরা তাদের নিজেদের জমি বাঁচাবার লড়াই এ নামে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষকরা জীবন-মরণ সংগ্রাম করে। একে একে শুরু হয় বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ যেখানে মানভূম, পুরুলিয়া, ছোটনাগপুরের কৃষকরা স্বক্রিয়ভাবে জড়িয়ে ছিলো। ইংরেজ অত্যাচারে বিরুদ্ধে প্রথম এই জেলাই যে বিদ্রোহ দেখা যায় তা হল চুয়াড় বিদ্রোহ। ১৭৯৮ খ্রী থেকে ১৮০১ সময়কালে ধলভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং সর্বপরি মানভূমের কৃষকও জমিদারশ্রেণী ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। এইসময় এই আন্দোলনে মানভূমের মধু সিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৮০৫ খ্রীঃ অষ্টাদশ রেগুলেশন পাস হওয়ার পর বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিস্টেটের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা বিচ্ছিন্ন করে মানভূমসহ ২৩টি পরগণা ও মহল নিয়ে জঙ্গলমহল জেলা গঠিত হয়। ১৮০১-০২ খ্রীঃ সংঘঠিতকোলবিদ্রোহে এই জেলা ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে।² ১৮০১-১৮০৩ বিক্ষাচল পর্বতমালার পূর্বাংশে সুবর্ণরেখা, দামোদর, কাঁসাই, কুমারী ইত্যাদি নদী উপনদী এলাকায় এবং নদী উপত্যকায় বেনারস, বালেশ্বর, মেদিনীপুর, ফোর্ট উইলিয়াম প্রভৃতি কেন্দ্র থেকে কামান সহ বিভিন্ন অস্ত্রে সুসজ্জিত দেশি-বিদেশি সৈন্যবাহিনী এই এলাকায় বিদ্রোহ দমন করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিল। কিন্তু কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করা যায় নি। তখন বড়লাটের সহকারী দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন যুদ্ধে যিনি ব্রিটিশ বাহিনীকে জয় যুক্ত করেছিলেন সেই উইলকিনসনের নেতৃত্বে ছোটনাগপুর নামে একটি ডিভিশন তৈরি করে তার শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। আর শাসন কেন্দ্র স্থল হয়েছিল রাঁচি। একই সঙ্গে মানভূম, রাঁচি ও হাজারিবাগ নামে তিনটি জেলা

গঠিত হয়। ১৮৩৩ সালে মানভূম জেলা গঠিত হয়। ১৮৩৮ খ্রীঃ প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে মানবাজার থেকে সরিয়ে পুরুলিয়াতে কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হয়। মুন্ডা, ওরাওঁ, হোঁ ও ভূমিজ সহ ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। বিহারের ছোটনাগপুর সিংভূম, মানভূম (যা পরবর্তীকালে পুরুলিয়া জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়) প্রভৃতি অঞ্চল এই বিদ্রোহে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। কোল বিদ্রোহের পাশাপাশি এই জেলা ১৮৫৭ মহাবিদ্রোহে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে।^৩

১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সময় এই এলাকা বিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল এবং বিদ্রোহ সরকারের যে দুটি প্রশাসন কেন্দ্র রঘুনাথপুর ও পুরুলিয়া উভয় স্থানই বিদ্রোহীদের মূল আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। রঘুনাথপুর দেওয়ানি আদালত ও ফৌজদারি আদালত উভয় আদালতই ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়েছিল। অপরদিকে পুরুলিয়া ট্রেজারি লুণ্ঠ হয়েছিল। জেলখানা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার পুরুলিয়া থেকে পালিয়ে রানিগঞ্জে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে ৫ আগস্ট পুরুলিয়ায় বিদ্রোহ শুরু হয়। মানভূমের সাঁওতাল সমাজ ও উপজাতি গুলি বিদ্রোহে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। পঞ্চকোটের রাজা নীলমনি সিংহদেও বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। উনিশ শতকে সংঘটিত উপমহাদেশের অন্যতম উপজাতীর বিদ্রোহে মুন্ডা বিদ্রোহে এই জেলা ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে। ১৮৯৯-১৯০০ সালে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। রাঁচির দক্ষিণ অংশে এই বিদ্রোহ বড়ো আকার ধারণ করে। বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ঝাড়খন্ড ছোটনাগপুর মালভূমিতে ব্যাপক আকার ধারণ করে।

অসহযোগ গণ আন্দোলনে এই পুরুলিয়া জেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী দ্বারা শুরু করা অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য চাকরি ছেড়ে দেন, যার জন্য তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেন। তার মুক্তির পর নিবারণচন্দ্র, অতুলচন্দ্র ঘোষের সাথে 'শিল্পাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাথমিকভাবে দেশবন্ধু রোডে তারপর পুরুলিয়া শহরের তেলকাল পাড়ায় শীঘ্রই 'শিল্পাশ্রম' মানভূম জেলার সমস্ত কংগ্রেস কর্মকাণ্ডের এরসাথে যুক্ত থাকার অন্য স্বতন্ত্র ছিল। মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের মতো অগ্রগণ্য ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীরা 'শিল্পাশ্রম'-এ বেশ কয়েকটি পরিদর্শন করেছেন। তিনি মানভূম জেলার প্রথম বাংলা দ্বি-সপ্তাহিক 'মুক্তি'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকও ছিলেন। যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনের সময় একটি দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করেছিল। একজন ঋষির মত নিবারণ চন্দ্র তার দেশবাসীর উন্নতিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে ১৭ জুলাই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মানভূমের সন্তান না হলেও তিনি যেভাবে রাজনৈতিক আন্দোল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা অবশ্যই চিরস্মরণীয়।^৪

যাইহোক ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন কে মানভূমে প্রসারিত করার জন্য বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি উদ্যোগ নেন। ১৯২১ সালে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ পুরুলিয়া পরিদর্শনে আসেন এবং জনগণকে অসহযোগ আন্দোলনে উৎসাহিত করার প্রচারণা শুরু হয়। ১৯২০ সালের কোলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধী প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ৭ দফা কর্মসূচি অনুযায়ী বিহারের সমগ্র জেলার ন্যায় মানভূম জেলাতে ও শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মযজ্ঞ। সরকারী আদালত বয়কট কর্মসূচী পুরুলিয়াতে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ পুরুলিয়ার আইনজীবীদের আদালত বয়কট করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানান। এরপর অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে আইন পেশা ত্যাগ করে উপেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত, গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, জগন্নাথ সিনহা প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে যোগদেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়ে উত্তর মানভূম এলাকায় অন্নদা প্রসাদ চক্রবর্তী ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় মাত্র ৮ বৎসর বয়সে পঞ্চম জর্জের দরবার উৎসবের (১৯১১) প্রতি তীর ধিক্কার জানিয়ে অন্নদা প্রসাদ একটি কবিতা লেখেন।

অন্নদাপ্রসাদ আদিবাসী সাঁওতাল দের সংঘবদ্ধ করতে অগ্রণী হয়ে ওঠে। ১৯১৮ সালে অন্নদাপ্রসাদের পরিচালনায় রামচন্দ্রপুর বিপ্লবীদের এসব গোপন সংস্থা স্থাপিত হয় - যার নাম ছিল 'আর্য আশ্রম', ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু এ সংস্থার নাম দেন 'মানভূম কর্মী সংসদ'। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এ সংসদের সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করায় এই আন্দোলনে সংগ্রামী কর্মীরা অসীম অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে ছিলেন। ১৯২৮ সালে ৬মার্চ রামচন্দ্রপুরে মানভূম জেলা কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীঃ আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন কালে অন্নদা প্রসাদ বিশেষ ভূমিকা নেন।^৫ পুরুলিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে সেখানকার মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ক্ষীরোদা সুন্দরী দেবী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যা কল্যাণী

দেবী, নীহার বালা দেবী, লতিকা দেবী প্রমুখ দেশ সেবার আদর্শে ব্রতী হন।বালদা বাগমুন্ডি এলাকায় কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় কে সংগঠিত করতে গিয়ে ১৯২৮ সালের ১০ ই ডিসেম্বর বালদার কংগ্রেস নেতা সত্যকিন্দর দত্ত শহীদ হন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সরকারী নীতির চিত্র তুলে ধরা হতে থাকে।ফলে সরকার ১৯২৯ সালে মানভূমের পত্র-পত্রিকা গুলি বন্ধ করতে তৎপর হয়ে ওঠেন।১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন কে কেন্দ্র করে মানভূমের সংগ্রামী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।ইতিপূর্বে প্রদেশিক কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গিত রেখে মানভূম জেলার জনগণও সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে ১৯৩০ সালের ১৫ জানুয়ারী বালদার পুরুলিয়ায় প্রথম শহীদ সত্যকিন্দর দত্তের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি টুসু মেলা আয়োজন করেন যা 'সত্যমেলায়' পরিণত হয়।তাই সামগ্রিকভাবে বলা যায় অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে এবং আইন অমান্য আন্দোলনে পুরুলিয়ার কৃষক, শ্রমিক সকল শ্রেণীর মানুষ রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।^৬

১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে পুরুলিয়ার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।সেই সময় পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রম ছিল স্বাধীনতা সেনানী দের অন্যতম কেন্দ্র।পুরুলিয়া জেলা এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।১৯৪২ সালের ৮ আগষ্ট মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। সেই সময় স্বাধীনতা লাভের আগেই সাবেক মানভূম, বর্তমান পুরুলিয়ায় উড়েছিল তেরঙ্গা পতাকা, সালটা ১৯৪২। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যখন উত্তপ্ত চারিদিকে, ঠিক সেই সময় পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান ও বরবাজার থানায় প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তেরঙ্গা পতাকা শোভা পেয়েছিল।পরে ব্রিটিশ শাসক এই পতাকা নামিয়েও ফের নিজেদের পতাকা উড়িয়ে দেয়া।সেই সময়ে আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে মানভূম জেলার দুই কংগ্রেস কর্মী গোবিন্দ মাহাতো এবং চুন্যরাম মাহাতো মানবাজার থানা চত্বরে শহীদ হন।১৯৪২ সালে ৮-আগষ্ট মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়ে ছিলেন।সেই সময় এই এলাকা গুলি ছিল সাবেক বিহারের মানভূম জেলায়।মানভূম জেলার অন্যতম শীর্ষনেতা অতুলচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত গান্ধীর সভা থেকে ফেরার পথে গ্রেফতার হন।সেই সময় স্বাধীনতা সেনানী দের অন্যতম কেন্দ্র ছিল পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রম।১০ আগষ্ট রাতে ব্রিটিশ পুলিশ শিল্পাশ্রম ঘেরাও করে জেলার বাকি শীর্ষনেতাদের গ্রেফতার করে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। জেলার ব্রিটিশ শাসকরা ভেবেছিল, কংগ্রেসের শীর্ষনেতা দের বন্দি করলে জেলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন থমকে যাবে।কিন্তু তা হয়নি, মানভূমের বিপ্লবীদের চিন্তে ভুল করেছিল তারা। জেলার গবেষকেরা জানান, প্রথম সারির নেতারা জেলে থাকায় আন্দোলন সংগঠিত করার ভার পড়েছিল হরি মাহাতো, ভীম মাহাতো, হেমচন্দ্র মাহাতো, কুশধ্বজ মাহাতো, চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র জৌবুকী দের মতো অপেক্ষাকৃত নবীন নেতাদের হাতে জেলার গবেষক প্রদীপ মন্ডল বলেন “১৯৪২ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর বান্দোয়ান ও বরবাজার থানা ছেড়ে দখল করেন সত্যাগ্রাহীরা। পুলিশদের বেঁধে রাখা হয়। সমস্ত নথি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ভয় পেয়ে কেউ কেউ থানা ছেড়ে পালিয়ে যান”। তিনি বলেন রাজনৈতিক আন্দোলনে এই সময় পুরুলিয়া ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। ৩০ সেপ্টেম্বর কয়েকশো সত্যাগ্রহী মানবাজার থানা ঘেরাও করেন।কিন্তু আগে থেকে খবর পাওয়ায় পুলিশ কর্তারা সতর্ক ছিলেন।কংগ্রেস কর্মীরা থানা চত্বরে ঢুকতে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। ঘটনা স্থলে গোবিন্দ মাহাতো ও চুন্যরাম মাহাতো নামে দুই যুবক প্রাণ হারান।কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী গুলি বদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হন। এদিকে থানা দখল কে কেন্দ্র করে অশান্তি ও তরুণ দের মৃত্যুর খবর কানে যায় ভাগলপুর জেলে থাকা কংগ্রেস সভাপতি অতুল চন্দ্র ঘোষের গবেষকদের একাংশের মতে, সম্ভবত শীর্ষ নেতারা ভেবেছিলেন তাঁদের অনুপস্থিতিতে গান্ধিজির আন্দোলন অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। জেলার নেতৃত্বে থাকা অপেক্ষাকৃত নবীন নেতাদের আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেন তাঁরা। অবশেষে আসে বহু আকাজ্জিত স্বাধীনতা।^৭

১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট দেশ বিভাজনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার পরই শুরু হয়ে যায় ভাষা আন্দোলন।বাংলা দেশের ভাষা আন্দোলন ও মানভূমের ভাষা আন্দোলন পাশাপাশি চলেছিল।দুটি আন্দোলনই কয়েক বছর ধরে একে অপরের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের নীতির বাস্তব রূপায়নের দাবিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্তরিকতা বেড়ে উঠতে শুরু করে।সেই পরিস্থিতিতে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু দেশের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাকে বিবেচনা করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদেশ স্থাপনের সুপারিশ করেন এবং সেই হিসাবে ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ কমিশন 'দারকমিশন' নিয়োগ করেন। এই কমিশনের প্রতিবেদন খতিয়ে দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও পট্টিভি সীতারামইয়া কে

নিয়ে গঠিত হয় তিন সদস্যের এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি নিয়োজিত হয়। ১৯৪৮খ্রী থেকে তৎকালীন বিহার সরকার ঐ রাজ্যের মানুষদের ওপর হিন্দী ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রাথমিক স্তরে ও সরকারি অনুদান ভুক্ত বিদ্যালয়ে হিন্দী মাধ্যমে পড়ানোর নির্দেশ আসে জেলা স্কুল গুলিতে বাংলা বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয় ও হিন্দী কে বিহার রাজ্যের আনুষ্ঠানিক ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।^৪

মানভূমে বাংলা ভাষা আন্দোলন ১৯১২ সালে শুরু হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ভাষা আন্দোলন তীব্র ভাবে ছড়িয়ে পড়ে মানভূমের বাঙালি দের মধ্যে। মানভূমের এই ভাষা আন্দোলন পৃথিবীতে ঘটা দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন। তৎকালীন বিহার সরকার মানভূমের ভাষা আন্দোলন কারীদের গ্রামে গ্রামে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। সর্বস্তরের মানুষ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে ছিল। ১৯৫৪-৫৬ সালে হৃদয়নাথ কুঞ্জুর নেতৃত্বে ভাষা কমিশন গঠিত হয়। যখন ভাষা কমিশন গঠন করা হয় তখন বিহারের রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন কৃষ্ণ বল্লভ সহায়। সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে তৎকালীন ভারী শিল্প স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যার স্থান নিদ্বারণ করেছিলেন কে বি সহায়। তাই এই এলাকায় রাখার জন্য তিনি মানভূমের ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতায় নেমে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল এই এলাকাটিকে (বর্তমানে বোকারো) বিহারের অন্তর্ভুক্ত রাখা। ভাষা কমিশন কে তিনি প্রভাবিত করেছিলেন কিনা জানানোই কংগ্রেসের জেলা কমিটির সভাপতি হিসাবে অতুলচন্দ্র ঘোষ মানভূম কে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলে কংগ্রেস পাটি থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪৮ সালে অতুলচন্দ্র ঘোষ, বিভূতি দাশগুপ্ত এবং অন্যান্যরা মিলে সামাজিক সংস্কার সংগঠন থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করেন। এই কর্মকাণ্ডের ফলেই পুরুলিয়া কে বঙ্গভূমির গণ আন্দোলন শুরু হয়। পুরুলিয়া কে বঙ্গ ভূমির ক্ষেত্রে যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয় তার প্রধান সভাপতি হলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। তিনি ‘বঙ্গ সত্যগ্রহ অভিযান’ নামে একটি লং মার্চ ও আয়োজিত হয় তাঁর নেতৃত্বে। ‘মুক্তি’ নামে একটি পত্রিকা শুরু করেছিলেন নিবারণচন্দ্র। পত্রিকার সম্পাদক করার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন অতুলচন্দ্র। বলা চলে ‘বঙ্গ সত্যগ্রহ’ এর কণ্ঠস্বর ছিল ‘মুক্তি’। এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সাফল্য মন্ডিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তাদের দাবি মেনে নেয়। ১৯৫৬ খ্রী ১ লা নভেম্বর পূর্বতন বিহার রাজ্যের মানভূম জেলার সদর মহকুমাটি ‘পুরুলিয়া’ (Purulia) জেলা নামে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই থেকে এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গ আন্দোলনে অতুলচন্দ্র ঘোষের ভূমিকা ও অবদানের জন্য ‘মানভূম কেশরী’ উপাধি পেয়ে ছিলেন। ১৯৬৯ সালের ১৫ অক্টোবর অতুল চন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ‘মুক্তির’ সম্পাদনার দায়িত্ব নেন তাঁর স্ত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামী লাভণ্যপ্রভা ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারও খেমে থাকেনি। তারাও বাংলা, বিহার ঐক্যের প্রস্তাব দিয়ে ভাষা আন্দোলন কে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। তার বিরুদ্ধে কলকাতা অভিযান। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর তৎকালীন মানভূম জেলা কে তিন টুকরো করে শিল্প বিহীন পুরুলিয়া সদর সাব ডিভিসনে ৫টি ব্লকের প্রায় ৭ লক্ষ অধিবাসীদের বাদ দিয়ে মাত্র ১৬টি থানা নিয়ে ট্রান্সফার অব টেরিটরি অ্যাক্ট অনুযায়ী পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত হল। আর সেই সময় ৫টি থানা যুক্ত হল না সে এলাকা গুলি এখন চারটি জেলাতে বিভক্ত হয়ে গেছে, ১৯৫২ সালে মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত একটি থানা পূর্ব সিংভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের পটমদা থানা এলাকার ডিমনা বাঁধটি টাটা কোম্পানির জলাধার হিসাবে ধরেই সমগ্র পটমদা, চান্ডিল, নিমডিই চাগড় এই চারটি এলাকাকে ও কেটে নেওয়া হল। নিমডি, চান্ডিল, ইচাগড় এই তিনটি ব্লক বর্তমানে সেরাইকেলা জেলা ভুক্ত। আর চাষ ও চন্দন কিয়ারী দুটি ব্লক বোকারো জেলা ভুক্ত হয়ে যায়। ধানবাদ সাব ডিভিসন একটি জেলা হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে।^৯

পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পরই পুরুলিয়া জেলার শ্রেণি সংগ্রাম পশ্চিমবাংলার শ্রেণি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংগ্রামী মানুষকে আরও বেশি সংখ্যায় সামিল করার চেষ্টা করেছে। ১৯৫৭ সালে পুরুলিয়া জেলা দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি যেটি আগে আগেই গঠিত হয়েছিল তারা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৫৯ সালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে কমিটির আন্দোলন পুরুলিয়া জেলা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ১০ হাজারের বেশি মানুষ প্রশাসন দপ্তরকে কয়েক ঘন্টা ঘিরে রেখেছিল। সেই দিনই কয়েকশো মানুষ গ্রেপ্তার হন। ১৯৭২-৭৭ সালে পুরুলিয়া জেলায় শ্রেণি সংগ্রামও গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলো। ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬ খেত মজুর আন্দোলন, বেনামিজমি ধরার আন্দোলন সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে।^{১০}

গত ২৭ আগস্ট কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল পরিবেশ অধিকার গণকনভেনশন। পরিবেশ সংকটের রাজনৈতিক প্রশ্নে সংগঠিত এই গণকনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন

এরাজ্যের বিভিন্ন ছোট বড় প্রতিরোধ ও আন্দোলনের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন ঝাড়খণ্ডের গোডডায় আদানি কোম্পানির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চলা আন্দোলনের প্রতিনিধিরা। বিভিন্ন গণসংগঠন ,বিশেষত ছাত্রছাত্রী এবং চিত্রশিল্পী ও গানের দলের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সভাঘর উপছে পড়েছিল। কনভেনশন শুরু হওয়ার আগে সভাঘরের সামনের রাস্তায় বাণীপুর বেসিক থেকে আসা স্কুলছাত্র সঙ্কের হিপহপ ,সঙ্গয়ের গান ,শুভঙ্কের কবিতা এবং রকি ,অচিন্ত্য ও আরজুর সঙ্গতে এক জোরালো পারফরম্যান্স এলাকার মানুষকে সচকিত করে। সভাঘরে সঙ্গীত পরিবেশন করে অগ্নিস্থক ,গাছেদের জন্য গানের দল ,স্কুল ছাত্রছাত্রীদের টিম‘ অন্য রকম ‘ এবং জৈব কৃষক নিতাই মাল। সভাঘরে সাজানো ছিল দেওচা-পাচামির আন্দোলনে তন্ময়ের তোলা একগুছ স্থিরচিত্র এবং লাভণী জঙ্গির বিভিন্ন পেইন্টিং আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে ছিলেন অর্থনীতিবিদ তথা গণআন্দোলন চিন্তক শুভেন্দু দাশগুপ্ত ,তরণ নদী বিশেষজ্ঞ সুপ্রতিম কর্মকার ও গণ আন্দোলনের কর্মী আশিষ কুসুম ঘোষ। সমগ্র কনভেনশন সম্বলনা করেন মোহিত রণদীপ ও মধুরিমা বস্তুী¹¹

দেওচা-পাচামির বৃহৎ কয়লাখনি প্রকল্পের পরিবেশ বিপর্যয়ের দিক নিয়ে চর্চা ও বিরোধিতা গড়ে তোলার তাগিদ থেকে গত জানুয়ারি মাসে বেশ কিছু রাজনৈতিক কর্মী‘ পরিবেশ অধিকার আন্দোলন ‘নামে একটি সমন্বয় গড়ে তুলে প্রচারান্দোলন শুরু করে। কলকাতায় পথসভা ,মিছিল ,পদযাত্রা সংগঠিত করা ও একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে দেওচা-পাচামি প্রকল্পের বিপর্যয়ের বিষয়ে মানুষকে অবগত করার চেষ্টা করা হয়। এবং শেষে রাজ্যের বিভিন্ন আন্দোলনগুলির সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলে পরস্পরের বিষয়ে জানা ,বিভিন্ন সরকারি পলিসি বিষয়ে আলোচনা ও পরিবেশ অধিকার আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করার লক্ষ্যে এই গণকনভেনশন সংগঠিত করা হল। কনভেনশনে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার সময় এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন শুভপ্রতীম রায়চৌধুরি। এর পর আলোচনার জন্য খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন মলয় তেওয়ারি। জলবায়ু পরিবর্তন ,প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য নাশ এবং দূষণ ও বর্জ্য-জঞ্জাল — এই ত্রিমুখী পরিবেশ সংকটের নানা দিক এবং বিভিন্ন আন্দোলনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও পরিবেশধ্বংসী বিভিন্ন সরকারি নীতি তুলে ধরা হয়। পুঁজিবাদী উন্নয়নের মডেলকে পরিবেশ সংকটের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং সমস্ত ক্ষেত্রেই স্থানীয় জনগোষ্ঠী-নির্ভর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন-পরিবর্তনকে বিকল্প হিসেবে তুলে ধরা হয়। ইতিমধ্যেই বিভিন্নভাবে যে পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে গেছে তার মেরামতি ও পরিবেশ সংকটজাত উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের সার্বিক নীতি এবং পরিবেশধ্বংসী প্রকল্প থেকে সরে আসাকে মূল দিশা হিসেবে তুলে ধরা হয়।

দেওচা-পাচামির খনি-বিরোধী আন্দোলনের সংগঠন‘ বীরভূম জমি জীবন জীবিকা ও প্রকৃতি বাঁচাও মহাসভার ‘পক্ষ থেকে বৃষ্টি হাঁসদা স্পষ্ট জানান যে তাঁরা কোনও শর্তেই কয়লাখনি চাইছেন না। পাথর খাদানের বায়ু দূষণের প্রসঙ্গ টেনে বলেন যে ,কলকাতা ও বর্ধমানের বাবুরা খাদান থেকে মুনাফা লোটে ,কিন্তু পাথর গুঁড়োর ধুলোটা খায় গ্রামের আদিবাসী মানুষেরা। মহাসভার আরেক নেতা রতন হেম্বমও উপস্থিত ছিলেন। ঝাড়খণ্ডের গোডডা থেকে এসেছিলেন সুভাষ হেম্বম ও মেরি নিশা হাঁসদা। তাঁরা আদানি কোম্পানির তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন। এখান থেকে আদানিরা বিদ্যুৎ বেচবে বাংলাদেশে। তার জন্য ফারাক্কার গ্রামবাসীদের মাথার ওপর দিয়ে হাই টেনশন তার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ,আম ও লিচু বাগান কাটা হচ্ছে জোর করে। পুরুলিয়ার আযোদিয়া পাহাড়ে ধ্বংস হতে চলেছে বিপুল পরিমাণ অরণ্য। এই পাহাড়টি যে বাংলার আদিবাসী সান্তাড সমাজের চিরাচরিত পবিত্র স্থান হিসেবে সান্তাড সমাজের দ্বারা ব্যবহৃত ও রক্ষিত হয়ে আসছে সেই দিকও বিবেচনায় আনছে না সরকার। আস্ত এক পাহাড় তিলাবনি ,যা পর্যটন ও গ্রামবাসীদের নিসর্গ ও বনসৃজনের সাথে জড়িত তাকে পাথর ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বেচে দেওয়া হয়েছে। এইসব প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা উঠে আসে ফারাক্কার জোবায়ের আলি ও তিলাবনি সংহতির সঞ্জয় দাসের বক্তব্যে। সুন্দরবন বাঁচাও কমিটির দীর্ঘদিনের কর্মী ডঃ মদন চন্দ্র করণ বিস্তারিতভাবে সুন্দরবনের বাস্তব সমস্যা তুলে ধরেন ,নব ঘোষিত সুন্দরবন জেলা আসলে সুন্দরবনের জনগোষ্ঠীর ঐক্যকে ভাগ করবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন তিনি। বস্ত্ত জলবায়ু সংকটের আশু বিপর্যয়ের মুখে সুন্দরবন অঞ্চল ও তার ওপর নির্ভরশীল মানুষেরাই আছেন বলে গণকনভেনশনের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে। কনভেনশনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল বিভিন্ন নদী বাঁচাও ,খাল বাঁচাও ও জলাভূমি বাঁচাও আন্দোলনের কর্মীরা। জলঙ্গী নদী সমাজের দেবাজ্ঞান বাগটি ও নদী বাঁচাও জীবন বাঁচাও আন্দোলনের কঞ্জোল রায় সমগ্র বিষয়টি তুলে ধরেন। নদী মানে জীববৈচিত্র্য ,জীবিকা ,সংস্কৃতি ,উর্বর পলি , জল সুরক্ষা ,আবহাওয়া ভারসাম্য ,সহ বহু কিছু। সমস্তটা নিয়ে যে নদী ,তাকে শুধু জলের জন্য বাঁধ দিয়ে প্রাণহীণ করে তোলা হচ্ছে। নদী-নির্ভর ,নদী পাড়ের মানুষের জীবন-জীবিকায় নেমে আসছে নানা বিপদ। নদী বাঁচাতে হলে নদীতে বাধা সৃষ্টিকারী সমস্ত ছোট-বড় বাঁধ-বাঁধাল তৈরি বন্ধ করতে হবে ;নদী নির্ভর

মৎস্যজীবীদের স্বাধীন জীবিকা বাঁচিয়ে রাখতে নদীতে পর্যাপ্ত নির্মল জল সুনিশ্চিত করতে হবে; মৃত ও মৃতপ্রায় নদীগুলিকে বাঁচাতে সার্বিক ভূমিরূপ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আশ্রয়ী নদীতে চেক ড্যাম তৈরি অবিলম্বে বন্ধ করে নদীকে পুরোন রূপে ফিরিয়ে দিতে হবে। মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুরক্ষা করতে মাথাভাঙা-চূর্ণি নদীতে দূষণ রোধে আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় নদী সংযুক্তি প্রকল্প আমাদের নদীব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে চায়। এই প্রকল্প কোটি কোটি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাদের নদীগুলিকে কর্পোরেটদের স্বার্থে কেড়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পের ফলে নদী-মোহনায় জলপ্রবাহ অত্যন্ত কমে যাওয়ায় জেয়ারের নোনা জল আরও বহুদূর উঠে এসে নানারকম বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। চড়িয়াখাল খাল পুনরুদ্ধারের আশ্রয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজীব দত্ত। বেআইনি নির্মাণে মৃতপ্রায় এই খাল সংস্কার করে আবার আগের অবস্থায় ফেরৎ দিতে হবে। রাজাপুর খাল বাঁচাও আন্দোলনের পক্ষে মুজিবর রহমান বলেন, রাজাপুর খাল হাওড়া জেলার অন্যতম জীবনরেখা, যার ওপর প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ নির্ভরশীল। এর সাথে যুক্ত কানা দামোদর ও তাদের সাথে যুক্ত অসংখ্য ছোট খাল ও নালা আজ বিপন্ন। হাওড়ার সাঁকরাইলে অসুজা সিমেন্ট কারখানার দূষণে অনেকগুলি গ্রামের জীবন ও জীবিকা চরম ক্ষতিগ্রস্ত। গ্রিন ট্রাইব্যুনাল ক্ষতিয়ে দেখে দূষণের বাস্তবতা ক্ষতির সম্ভাব্য পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কেউ ক্ষতিপূরণ পাননি বলে জানান লক্ষ্মীকান্ত আড়া।¹²

কনভেনশনের প্রস্তাবনায় এরা জ্যে বনাধিকার আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ২০০৬ সালে বনাধিকার আইন পাস হওয়ার পর জঙ্গলমহল নামে পরিচিত পশ্চিমাঞ্চলে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বদলে উল্টে কর্পোরেটদের হাতে জঙ্গলের জমি তুলে দেওয়া এবং পুলিশ প্রশাসনের সাথে আদিবাসীদের এক রক্তক্ষয়ী সংঘাতের চিত্র সামনে আসে। পরিশেষে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ বাহিনীর স্থায়ী সন্ত্রাস কায়দা হয় এবং বর্তমান সরকারও বনভূমির ওপর আদিবাসীদের প্রাপ্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মালিকানার আবেদনগুলি হয় খারিজ করে দিয়েছে অথবা বুলিয়ে রেখেছে। উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে স্বরূপ সাহা বলেন যে তাঁরা বনাধিকার আইন নিয়ে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কিছু অধিকার আদায় করতে পেরেছেন।

একেকটি বড় গাছ আমাদের বাস্তবত্বের একেকটা খুঁটি। যশোর রোড গাছ বাঁচাও আন্দোলনের পক্ষে তাঁদের দীর্ঘ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা বলেন অরিন্দম। সম্প্রতি তারকেশ্বর চকদীঘি রাস্তা সম্প্রসারণ প্রকল্পেও বিপুল বৃক্ষচ্ছেদ যজ্ঞ চলছে। এর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনের পক্ষ থেকে বলেন কল্যাণ আদক। বড় বড় গাছগুলিকে টিকিয়ে রেখেই রাস্তা চওড়া করার বিকল্প পরিকল্পনা রচনা করতে হবে যা বাস্তবে সম্ভব। উত্তরপাড়া গণ উদ্যোগের রূপম চট্টোপাধ্যায় ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির তাপস চক্রবর্তী আরও কিছু দিক তুলে ধরেন। গণবিজ্ঞান সমন্বয় মঞ্চের প্রদীপ বসু টেকনলজি কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে সচেতন করে দেন। মৃগাল জানা কনভেনশনের দাবিসনদ পেশ করেন।

শুভেন্দু দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে নজর কেন্দ্রীভূত করতে বলেন গ্রামসভা, পেশা আইন ও তটভূমি সুরক্ষা আইনের ওপর। আইনগুলি সম্পর্কে সর্বস্তরে সচেতনতা গড়ে তোলার কথা বলেন তিনি। সুপ্রতিম কর্মকার মূল জোর দেন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চিরাচরিত জ্ঞানভাণ্ডারের ওপর। বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচন, ছড়া ও এক চিলতে গল্প উল্লেখ করে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির গুরুত্ব তুলে ধরেন। আশিষ কুসুম ঘোষ বলেন, এই কনভেনশনে পরিবেশ এক অধিকার হিসেবে উঠে এল। নির্দিষ্ট কিছু বিন্দুতে নজর কেন্দ্রীভূত করে আগামিতে এগোতে হবে। সমস্ত বক্তব্যের শেষে তাপস দাস সমাপ্তি ভাষণ দেন। উপস্থিত সকলে হাততালি দিয়ে সমস্ত সংজোয়ন সহ কনভেনশনের প্রস্তাবনা ও দাবিপত্র গ্রহণ করে। আগামিতে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে ওয়ার্কশপ ও অন্যান্য কর্মসূচি নেওয়া হবে।¹³

সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি, অতীত দিনের শোষণ শ্রেণিগুলি, যারা এখনও সংগ্রামের মূলস্রোতে যুক্ত হতে পারছে না, তারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্রীড়নক হা-ছতাশ করছে। সাম্রাজ্যবাদীও দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির তারাই ধারক। ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যবরা একটি বৃহৎ দেশে দেশি-বিদেশি শক্তি, সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজি, বিশ্বায়ণও বহুজাগতিক কোম্পানিগুলির লুণ্ঠনের তাগিদে দেশের প্রগতিশীল অংশের মানুষের তথা শ্রেণি সংগ্রামের কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত বিপ্লবী শক্তির দেশের বিরোধিতায় নেমে দীর্ঘদিন ধরে নানা কৌশলতার আন্দোলনের অভিমুখে গতিপথকে রুদ্ধ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পুরুলিয়ার জনগণ তাহতে দেয়নি। বর্তমান সময়ে পুরুলিয়ার জনগণ তাদের লোকসংস্কৃতি, যাবতীয় সুস্থ সংস্কৃতি ও নৈতিকতা দারুণভাবে কলুষিত না হওয়ার জন্য নিদারুণ অভিযান চালাচ্ছে। বিভিন্ন বহুজাগতিক কোম্পানিগুলি পুরুলিয়া বনাঞ্চল ধ্বংস করে যে ভাবে পরিবেশের অবক্ষয় ঘটচ্ছে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন

অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে টুরগা জল বিদ্যৎ প্রকল্পের জন্য গাছকাটার বিরুদ্ধে বাসিন্দারা আন্দোলন করছেন। প্রকৃতি বনচাও ও আদিবাসী বনচাও মঞ্চ, গ্রামবাসীদের বলতে একটি জঙ্গলে সেবাপদযাত্রা পরিচালনা করছে, অযোধ্যা পাহাড় রক্ষা করতে বর্তমান সময়ে পুরুলিয়াতে সামাজিকসংগঠনগুলি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই সামগ্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একথা বলা যায় ঔপনিবেশিক সময়কালে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে পুরুলিয়াবাসি দেশের স্বাধীনতাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে ঠিক একি ভাবে উত্তর ঔপনিবেশিক সময়কালে ভাষা আন্দোলন, শ্রেণী সংগ্রাম আন্দোলন, পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন, সাংস্কৃতিক সংগ্রামের জন্য যেভাবে আন্দোলন চালিয়েছে তা অভাবনীয় আশা রাখবো বর্তমান সময়ের আন্দোলনের লক্ষ্যগুলি তাঁর পূর্ণ বিকাশ ঘটাবে।¹⁴

References

1. Hunter, William Wilson. Annals of Rural Bengal. Smith, Elder & Co., 1868, pp. 19-45, 63-92.
2. Dasgupta, Subho Basu. Jangal Mahal: History of Tribal and Peasant Movements. Progressive Publishers, 1992, pp. 15-49, 88-112.
3. Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Oxford UP, 1983, pp. 41-76.
4. Majumdar, R. C. The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857. Firma K. L. Mukhopadhyay, 1957, pp. 214-236.
5. O'Malley, L. S. S. Bengal District Gazetteers: Manbhum. Bengal Secretariat Press, 1912, pp. 185-214.
6. Chattopadhyay, Haridas. Manbhum: Politics and National Movement. Progressive Publishers, 1971, pp. 146-189.
7. Mondal, Pradeep. Purulia and the Quit India Movement of 1942. Manbhum Press, 2020, pp. 45-48.
8. Das, Rabindranath. Language Movements in Manbhum and Bengal: 1947-1950. Purulia Press, 2019, pp. 12-15.
9. Chakraborty, Anil Kumar. Manbhum Bhasha Andolon: Purulia and the Bengali Language Movement, 1912-1956. Purulia Press, 2018, pp. 45-68.
10. Chakraborty, Anil Kumar. Purulia Jelar Samajik O Rajnoitik Andolon, 1956-1977. Purulia Press, 2020, pp. 102-110.
11. “পরিবেশ অধিকার গণকনভেনশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত.” Ananda Bazar Patrika, 28 Aug. 2025, pp. A3.
12. “পরিবেশ অধিকার আন্দোলন ও দেওচা-পাচামি প্রকল্প: নদী, বন ও আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন।” Environmental Rights Convention Report, Jan. 2026, Kolkata, India.
13. “পরিবেশ অধিকার গণকনভেনশন: বনাধিকার আইন ও স্থানীয় পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কিত প্রতিবেদন।” Environmental Rights Convention Report, Jan. 2026, Kolkata, India.
14. Roy, Anupam. Purulia: Social Movements, Ecology, and Post-Colonial Struggles. Purulia Studies Press, 2025, pp. 223-230.